

MONOGRAFIA
POKONFERENCYJNA

SCIENCE,
RESEARCH, DEVELOPMENT #32

#2

Berlin

30.08.2020- 31.08.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ У ДЕТЕЙ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Саидов А.А., Азимова Ш.Ш.....48

PLASE NAMES OF THE KASHKADARYA REGION ASSOCIATED WITH CLIMATIC AND METEOROLOGICAL FEATURES

Eshboev B. T., Kholboeva M. E.....51

MULTIPLIKATIV FUNKSIYALAR VA ULARNING XOSSALARI

Oltiboyev D.....54

“UZOQ UMR KO’RISH MALHAMI”, HAYOT SHARBATI”, QADIMDAN MING DARDGA SHIFO SANALGAN “ASAL” VA UNING TURLARI.

Qosimo’va D. K.58

AS LONG AS LITERATURE LIVES, THE NATION LIVES

Eshmatova S. Z.....60

АГРОСАНОАТ МАЖМУИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИ СОҲАСИДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

Ҳайдаров З. Қ.62

ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Нурметов И. А.....64

OSTEN IN DEN TEXTEN VON GOETHE

Iskandarova N. B.....68

ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРГА ПСИХОЛОГИК ЁРДАМ КўРСАТИШ АҲАМИЯТИ ВА УСУЛЛАРИ

Жуманиязова И. К.....71

INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL VARIABILITY OF PELVIC SIZE IN WOMEN OF THE FIRST MATURE AGE WHO USE DIFFERENT TYPES OF CONTRACEPTION OF DIFFERENT CONSTITUTIONAL TYPES

Khamdamova M. T.75

DATA FROM A CLINICAL EXAMINATION OF WOMEN WITH IMPAIRED REPRODUCTIVE FUNCTION AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY

Jurakulova Z. A., Khamdamova M. T.....81

ОҲАНГАРОН СУВ ОМБОРИНИНГ ИШОНЧЛИ ВА ХАВФСИЗ ИШЛАШИ Бўйича ЧОРА-ТАДБИРЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

Махмудов Э.Ж., Қодиров Д.Т.....86

ОҲАНГАРОН СУВ ОМБОРИНИНГ ИШОНЧЛИ ВА ХАВФСИЗ ИШЛАШИ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ

Махмудов Э.Ж., Қодиров Д.Т.

Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, Ўзбекистан.

E-mail: dilmurod.qdt@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Оҳангарон сув омборининг иқлими, вазифаси, лойиҳавий кўрсаткичлари, Оҳангарон гидроузелидан фойлаланишида иншоотларнинг хавфсиз ва ишончли ишлашини таъминлаш мақсадида силжишлар ва чўкишларни аниқлаш учун ўрнатилган назорат-ўлчаш асбобларининг бугунги кундаги ҳолати бўйича олиб борилган дала кузатув тадқиқотлар натижалари келтирилган. Янада кенгроқ ёритиб айтадиган бўлсак, Оҳангарон гидроузелидаги иншоотларнинг статик турғунлигини кузатишида муҳим аҳамиятга эга бўлган геодезик белгилар, уларнинг вазифалари, иншоотларда жойлашиши бўйича схемалари, эксплуатация қилинаётган даврдаги ҳолати, Юқори-Турк кўчкиси бўйича геодезик белгилардан олинган тадқиқот натижалари, геодезик белгиларда аниқланган носозликлар ва уларни ўз вақтида тузатиши бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар ҳамда хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Сув омбори, гидроузел, репер, марка, стрвор, кўчки, иншоот.

Кириш: Маълумки, ҳозирги пайтда Ўзбекистон Республикасида сув омборларининг ишончли ва хавфсиз ишлашини таъминлаш бўйича бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Оҳангарон гидроузелидан фойлаланишда ҳам иншоотларнинг хавфсиз ва ишончли ишлашини таъминлаш мақсадида силжишлар ва чўкишларни аниқлаш учун ўрнатилган назорат-ўлчаш асбобларининг бугунги кундаги ҳолати бўйича олиб бориладиган дала кузатув тадқиқотлари муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли, Оҳангарон гидроузелидан фойлаланишда иншоотларнинг хавфсиз ва ишончли ишлашини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш долзарб масалалардан биридир.

Дастлабки маълумотлар: Оҳангарон сув омбори “Средазгипроводхлопок” (Ўзгипромелиоводхоз) институтининг лойиҳаси асосида 1957 йилда қурилиш ишлари бошланиб, 1971 йил тугатилди ва шу йилнинг 28 июлида эксплуатацияга топширилди. 1987 йилда қайта қуриш ишлари олиб борилди ва 1989 йилда эксплуатацияга топширилди.

Оҳангарон сув омбори Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Оҳангарон тумани худудида жойлашган бўлиб, Оҳангарон дарёсининг юқори қисми, Ангрен шаҳар яқинида “Ангрен кўмири кони” дан 1,5 км шимолда жойлашган.

Оҳангарон сув омбори иқлими тез ўзгарувчан бўлиб, кўп йиллик ўртача

1-жадвал

Оҳангарон сув омборининг асосий параметрлари

Сув омборининг параметрлари		
Тўлиқ хажми	Лойиҳа бўйича	260 млн.м ³
	2018 йил бўйича 25 июн	200 млн.м ³
Фойдали хажми	Лойиҳа бўйича	185 млн.м ³
	2018 йил бўйича	179,5 млн.м ³
Ўлик хажм	Лойиҳа бўйича	13 млн.м ³
	2018 йил бўйича	9,5 млн.м ³
Максимал димланган сатҳи	МДС (МПУ)	1080,5 м
Нормал димланган сатҳи	НДС (НПУ)	1070,5 м
Ўлик хажм сатҳи	ЎХС (УМО)	1010,0 м
НДСдаги майдон юзаси	Лойиҳа бўйича	8,2 км ²
	2018 йил бўйича	5,35 км ²
ЎХСдаги майдон юзаси		0,96 км ²
НДСдаги саёзлик майдони		0,2 км ²
Узунлиги		6 км
Кенглиги		1,1 км

маълумотларга қарайдиган бўлсак декабр-январ ойларида ҳарорат -30°C гача, июл-август ойларида $+40^{\circ}\text{C}$ гача ўзгариб туради. Ўртача йиллик ҳарорат $+12^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади. Ҳавонинг намлиги ўртача 51% дан 3-6% гача ўзгариб туради.

Оҳангарон дарёси қор ва ёмғир сувларидан ҳосил бўлади. Асосан сув сатҳи кўтарилиши март ойидан бошланади. Май ойи сувнинг энг кўп келиш даври бўлиб, ўртача йиллик хажмининг 30% га тўғри келади. Энг кам сув келиш ойи январ ойи бўлиб, йиллик сув хажмининг 2% гача тушиб кетади. Оҳангарон дарёси суғориш учун энг ноқулай дарё ҳисобланади. Сув хажми тўлиши апрел-июн ойларида 68% ни, суғориш мавсумида (июл-сентябр) эса умумий сув хажмининг 14% ни таш-

кил этади холос. Шу муносабат билан суғориладиган ерларни сув билан меъёрий таъминлашни ташкил этиш мақсадида Оҳангарон сув омбори қурилиб фойдаланишга топширилган.

Оҳангарон Гидроузели иншоотлар мажмуаси Оҳангарон дарёсини Ангрен кўмири кони атрофидан ўтказиб юбориш ва Қишлоқ хўжалик ерларини сув билан таъминлаш учун лойиҳалаштирилган бўлиб, шу билан бирга сел сувларини талофатсиз ўтказиб юбориш учун ҳам хизмат қилади [1]. Қуйида Оҳангарон сув омборининг асосий параметрлари келтирилган (1-жадвал).

Тадқиқот предмети: Оҳангарон сув омбори тўғони, тўғон танаси грунטי, тўғон қияликлари, гидроузелдаги ва унинг атрофидаги геодезик белгилар,

сув омбори кирғоғидаги кўчкилар, гидроузел хавфсизлиги ва ишонччилиги.

Мақсад: Дала кузатувлари натижалари бўйича Оҳангарон гидроузелидан фойдаланишда иншоотларнинг хавфсиз ва ишончли ишлаши бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар: Дала тадқиқотларида геодезик ўлчов асбобларидан фойдаланган ҳолда иншоотларнинг техник кўрсаткичлари лойиҳавий кўрсаткичлари билан таққосланиб тавсиялар ишлаб чиқилган ҳамда статистик ишлов бериш усулларида фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари: Иншоотларнинг ишлаши тўғрисидаги дастлабки тасавурни кўз билан кузатиб чиқиш ишлари беради, шунинг учун ҳам улар иншоотларни бевосита кузатиш ишларининг бир қисми ҳисобланади ва капиталликнинг барча синфларига мансуб иншоотларда ўтказилади. Уларнинг асосида кейинги назорат-ўлчаш асбоблари ёрдамидаги кузатиш ишларининг таркиби аниқланади. Кузатиш ва тадқиқотлар олиб боришда фойдаланиладиган назорат-ўлчаш асбоблари, пикетлар, створ белгилари ва бошқа назорат мосламалари, дренаж сувлари оқизиб юбориладиган каналчалар, кирғоқлар, гидроузел жойлашган ҳудуддаги жарликларнинг ҳолатини кўриб чиқиш ҳам муҳимдир. Баъзи ҳолатларда фильтрация оқими келтириб чиқарган қутилмаган жараёнларга дуч келиш мумкин.

Гидроузел лойиҳасининг таркибий қисми ҳисобланган табиий тадқиқотлар лойиҳасига: табиий тадқиқотлар ва

назорат-ўлчаш асбобларини мақсади, вазифаси, давомийлигини асослаб бериш бош дастур; назорат-ўлчаш асбобларини жойлаштириш чизмалари ва кабеллар трассалари; кузатишни автоматлаштириш лойиҳаси; назорат-ўлчаш асбобларини ўрнатиш ва кузатишни олиб бориш бўйича йўриқнома; ўрганилаётган катталиклар назорат параметрлари ва смета киради.

Гидротехника иншоотларида чўкишларни кузатиш даврий равишда маркаларни нивелировка қилиш, чўкишларни аниқлаш ва натижаларни таҳлил қилишдан иборат. Даврий нивелирлаш тўғон ва асоснинг геологик тузилиши, эксплуатация муддати давомийлиги, иншоотларни ишлаш шароитлари ва бошқа шунга ўхшаш омилларга боғлиқ. Грунтли иншоотларни ишлатиш тажрибаси ишлатишнинг дастлабки йилларида – ойига 2 марта, ундан кейин ҳар кварталга – 1 марта чўкишини ўлчаб боришни тавсия қилмоқда. Ишлатишнинг иккинчи йили ўтгандан сўнг Баҳор ва кузда, чўкиш турғунлашгандан сўнг эса йилига 1 марта чўкиш ўлчаб борилади. Қумли грунтлардан қилинган иншоотларда чўкиш асосан қурилиш даврида кечади, глина грунтли иншоотларда чўкиш жудаям секин кечади [2].

Гидротехника иншоотларининг хавфсиз ишлашини таъминлаш, ишонччилигини оширишда назорат-ўлчаш асбобларининг ўрни катта. Биз Оҳангарон гидроузелидан фойдаланишда иншоотларнинг хавфсиз ва ишончли ишлашини таъминлаш мақсадида силжишлар ва чўкишларни

2-жадвал

№	Горизонтал силжиш, см	Вертикал силжиш, см
Шарқий генерацияда		
Rp 36	6,3	-7,2
Rp 35	12,7	-6,8
Rp 30	14,7	-13,3
Ўрта қисмида		
Rp 37	16,4	-7,7
Rp 4	43,0	-10,8
Rp3	57,8	-17,8
Ғарбий генерацияда		
Rp 8	16,5	-3,4
Rp 9	18,3	-4,8
Rp 21	33,2	-6,2
Rp 34	50,8	-12,9
Rp 23	9,1	-3,4
Rp 13	31,6	-4,3

3-жадвал

Марка1, см	Марка4, см	Марка7, см
1,4	1,6	1,1

аниқлаш учун ўрнатилган назорат-ўлчаш асбобларининг бугунги кундаги ҳолати бўйича дала кузатув тадқиқотларини олиб бордик.

Оҳангарон дарёсининг чап қирғоғида узунлиги 1300 м, кенлиги 300-500 м бўлган майдонда 1954 йили ҳосил бўлган Юқори-Турк кўчкиси мавжуд. Юқори-Турк кўчкиси асоси 1050-1120 м отметкалари оралиғида жойлашган бўлиб, ғарбий соҳа 1050-1090 м отметкада, марказий соҳа 1050-1100 м отметкада, шарқий соҳа эса 1087-1120 м отметкада жойлашган. Дарё ўзани томон 4-12° ли бир оз қияликка эга. Юқори-Турк кўчкиси турғун бўлмаган қатламнинг умумий

массаси 20 млн.м³ ни ташкил этади. Гидрологик шароит кўчки ён бағрининг кўчишига асосий сабаблардан бири бўлиши мумкин. Юқори-Турк участкасида 2017 йилнинг апрел-июл ойларида олиб борилган топогеодезик ўлчов натижаларига кўра куйидагилар аниқланган (2-жадвал).

2017 йилнинг сентябр ойида ўлчов маркаларидан олинган маълумотлар 3-жадвалда келтирилган.

Ҳозирги кунда Оҳангарон сув омборидан максимал даражада фойдаланишнинг имкони йўқ. Бунга сабаблардан бири сув омбор тубида 3,5 млн. м³ сув сиғадиган ҳовузни лойқа босганлиги бўлса, иккинчиси 1080,5 м от-

4-жадвал

Туғон силжиши ва чўкишини аниқлаш учун ўрнатилган назорат-ўлчаш асбоблари

Геодезик тармоқ:	
Фундаментал реперлар	2 та куста (ҳар бирида 3 тадан)
Триангуляция пунктлари	5 та
Режали баландлик белгилари	27 та
Створ белгилари	19 та
Назорат створ белгилари	4 та
Юза бетон маркалар	74 та

1-расм. Геодезик назорат-ўлчаш асбобларининг схематик жойлашуви [1].

меткагача сувни максимал йиғадиган бўлсак, Юқори-Турк кўчкисининг ҳаракатланиши тезлашади ва бу сув омборига катта хавф туғдиради. Юқори-Турк кўчкиси ҳаракатланишини олдини олиш учун тегишли ишларни олиб бориш лозим. Сув омбори сатҳини 1070,50 м дан ва ҳажмини 185 млн.м³ дан ошрилмаслик керак.

Оҳангарон сув омбори тўғонининг чўкиши ва силжишларини аниқлашга мўлжалланган назорат-ўлчаш асбобла-

рининг рўйхати куйида 4-жадвалда келтирилган. Биз дала кузатув тадқиқотларини олиб бориш жараёнида геодезик назорат-ўлчаш асбобларининг схематик жойлашувини ҳам ўрганиб чиқдик (1-расм).

Вазирлар Маҳкамасининг 1992 йил 7 апрелдаги № 174 сонли қарорига асосан Оҳангарон гидроузелидан фойдаланиш бошқармаси тассарруфига киритилган қирғоқ бўйи минтақалари ва сувни муҳофаза қилиш зоналари

худудиди “Ангрен-Поп” электрлашган темир йўл линияси қурилган. Бизга маълум бўлган камчиликлардан бири электрлашган темир йўл линияси қурилиши натижасида ўнг томон фундаментал реперлари бузилиб кетган.

Дала кузатув тадқиқотларимизда аниқланган Юқори-Турк кўчкиси хавфини ва фундаментал реперлардаги бузилишларни баргараф этиш бўйича қуйидаги чора-тадбирлар ишлаб чиқилди.

Ишлаб чиқилган чора-тадбирлар:

Юқори-Турк кўчкиси хавфини баргараф қилишнинг жиддий чораларини кўриш;

сув омбори сатҳи 1070,5 м (НДС) дан, хажми 185 млн.м³ дан ошмаслигини таъминлаш;

Оҳангарон сув омборидаги мавжуд лойқа чўқиндиларини тозалаш ишлари бўйича режа ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;

эксплуатация қилинаётган гидро-техника иншоотларида назорат-ўлчаш асбобларининг белгиланган тартибда саз ҳолатда бўлишини таъминлаш;

иншоотларнинг техник ҳолатини кузатиш бўйича муҳандис ўз вазифаларидан келиб чиқиб, назорат-ўлчаш асбобларини созлаш бўйича талаблар тақдим этишни тезлаштириш;

бузилиб кетган фундаментал реперларни қайта ўрнатиб, нивелирлаш ишларини ташкил этиш;

назорат-ўлчаш асбоблар тизимини янгилаш ва автоматлаштириш;

назорат-ўлчаш асбоблари ва автоматик бошқарув тизими ишончилигини таъминлаш керак.

Хулосалар

Хулоса қилиб айтганда юқорида қайд қилинган чора-тадбирлар ўз вақтида ва самарали ўтказилса, Оҳангарон гидроузелидаги иншоотларнинг хавфсиз ва ишончли ишлаши таъминланади ва унинг хизмат муддатини узайишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Оҳангарон гидроузелидан фойдаланиш бошқармасининг “Ўзсувтаъмирфойдаланиш” Республика бошқармасига 2019 йил бўйича топширган ҳисоботи.
2. М-Г. А. Кадирова. Дарё гидроузелларидан фойдаланиш. ТИМИ. Тошкент-2008 йил. 354 бет.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CERTIFICATE

OF RECOGNITION

Махмудов Э.Ж. Кодиров Д.Т.

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO
SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #32

raport: **ОҲАНГАРОН СУВ ОМБОРИНИНГ ИШОНЧЛИ ВА ХАВФСИЗ
ИШЛАШИ БЎЙИЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ИШЛАБ ЧИҚИШ**

isbn

Google Scholar

BERLIN

30.08.2020- 31.08.2020

№ 978-83-66401-65-5

electronic
certificate verification